

**ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ (НАВОДНЕНИЯ И ОПОЛЗНИ)
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ПРИ ПЕРВОЗКЕ ОПАСНЫХ
ГРУЗОВ**

*Абдазимов Шавкат Хакимович., д.т.н. доцент., доцент кафедры
«Техносферная безопасность», Абдуллаев Жасур Якубович., PhD. и.о.
доцента кафедры Управление эксплуатационной работы, соискатель*

Нурмаматов Шерали Рўйиддинович.

*Ташкентский Государственный Транспортный Университет
Республика Узбекистан. г. Ташкент, ул. Темирийўлчилар д. 1 а.*

E-mail:abdazimov shovkat @ gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается вопрос о селевых потоках встречающийся в горных и при горных районах Республики . Селевой поток приводит собой большие материальные затраты. Особенно смывает транспортные дороги, посевные поля и населенные пункты. В статье рассматриваются как природные явления, происходящие в весеннее времена года влияющие на перевозку железной дороге опасных грузов. Особенно сели, оползны и обвали, которые приводят к материальному ущербу, гибели населения, сельхоз животных, а также временного выхода из строя железнодорожного движения. К функционированию железной дороги могут повлиять сели или селевые потоки, обвали и оползны в железнодорожных путях Ангрэн – Пап, Тошгузар – Байсун-Кумкурган. Вышеназванные явления приносят ряд хлопот в повседневной работе железнодорожного транспорта.

Ключевые слова: Горные места, оползень, наводки, сели и селевые потоки, крутые склоны, чрезмерный вынос грунта, вырубка леса, полотно, средние и мелкомасштабные оползни.

ANNOTATION

This article discusses the issue of mudflows occurring in mountainous and mountainous regions of the Republic. Mudflow leads to high material costs. Especially it washes away transport roads, crop fields and settlements. The article examines some of the natural phenomena that occur in the spring seasons. Especially these situations can occur in the spring season in the mountainous regions of the Republic. Mudflows or mudflows, landslides and landslides in the Angren-Pap, Toshguzar-Baysun-Kumkurgan railway lines may affect the functioning of the railway. The aforementioned phenomena bring a number of troubles in the daily work of railway transport.

Keywords: Highlands, landslide, floods, mudflows and mudflows, steep slopes, excessive soil removal, deforestation, canvas, medium and small-scale landslides.

Сель (от араб. «сайль» — бурный поток) — это стремительный русловой поток, внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек с наклоном русла $6...20^\circ$, включающий большое количество обломочного материала (не менее $10...15\%$ по объему) и имеющий плотность, в $1,5...2$ раза превышающую плотность воды. Селевой поток движется в виде волны с высотой фронта до $20...40$ м и со скоростью до $20...30$ м/с ($10...100$ км/ч). Он оказывает давление на препятствие силой до десятков тонн на квадратный метр.

Рис. 1 Последствия схода селевого потока

Селевые потоки характеризуются резким подъемом уровня воды, волновым движением, кратковременностью действия (1...3 ч), значительным эрозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом (рис. 1). Они могут проходить путь длиной в километры, реже — несколько десятков километров, при этом образуют конусы шириной в десятки и длиной в сотни метров при толщине разовых отложений обычно до 5 м (редко до 10 м).

Под **очагом рассредоточенного селеобразования** понимают участок крутых ($35...55^\circ$) обнажений, сильно разрушенных горных пород, имеющих густую и разветвленную сеть борозд, в которых интенсивно накапливаются продукты выветривания горных пород и происходит формирование микроселей, объединяющихся затем в едином селевом русле. Площади селевых очагов достигают обычно не более $0,7 \text{ км}^2$. Рисунок 2.

Рисунок 2. Последствие селевых явлений при горных местах

Основные виды селевых потоков

В зависимости от состава селеобразующих пород селевые потоки бывают нескольких видов:

водно-каменные — в составе которых преобладает крупнообломочный материал с преимущественно крупными камнями, в том числе валунами и скальными обломками (объемный вес потока $1,1...1,5 \text{ т/м}^3$); формируются в основном в зоне плотных пород; *водно-песчаные* и *водно-пылеватые* — в составе которых преобладает песчаный и пылеватый материал; возникают в основном в зоне лессовидных и песочных почв во время интенсивных ливней, смывающих огромное количество мелкозема; *грязевые* — формируются в районах распространения пород преимущественно глинистого состава и представляют собой смесь воды и мелкозема при небольшой концентрации камня (объемный вес потока $1,5...2,0 \text{ т/м}^3$); *грязекаменные* — характеризуются значительным содержанием в твердой фазе глинистых и пылеватых частиц с явным их преобладанием над каменной составляющей

потока (объемный вес потока $2,1 \dots 2,5 \text{ т/м}^3$); каменно-грязевые — потоки с преобладанием крупнообломочного материала, а не с грязевой составляющей.

Формирование селей

Источниками твердого питания селей могут быть: ледниковые морены (несортированные смеси обломочного материала самого разного размера) с рыхлым заполнением или без него; русловые завалы и загромождения, образованные предыдущими селями; древесно-растительный материал.

Источниками водного питания селей являются: дожди и ливни; ледники и сезонный снежный покров (в период таяния); воды горных озер.

Непосредственными причинами зарождения селей служат ливни, интенсивное таяние снега и льда, прорыв водоемов, реже — землетрясения, извержения вулканов. Несмотря на разнообразие причин, механизмы зарождения селей могут быть сведены к трем главным типам — эрозионному, прорывному и обвально-оползневому.

Формирование селей происходит в селевых водосборах, наиболее распространенной формой которых в плане является грушевидная, с водосборной воронкой и веером ложбинных и долинных русел, переходящих в основное русло.

Селевой водосбор состоит из трех зон, в которых формируются и протекают селевые процессы: селеобразования — зона, где происходит питание водой и твердым мате-

риалом; транзита — зона движения селевого потока;
разгрузки — зона массового отложения селевых
выносов.

Катастрофические сели могут образовываться при землетрясениях. В отдельных случаях (при извержении вулканов), когда происходит совместное

формирование жидкой и твердой составляющих селевых потоков, образуются вулканогенные сели.

В настоящее время к естественным причинам формирования селей добавились антропогенные факторы, например бессистемная вырубка лесов на горных склонах, деградация наземного и почвенного покрова нерегулярным выпасом скота и др.

Техногенными причинами селей являются: неправильно организуемые отвалы отработанной горной породы горнодобывающими предприятиями; массовые взрывы горных пород или прокладка железных и автомобильных дорог и других сооружений; отсутствие рекультивации земель при строительстве и взрывных работах в карьерах по добыче полезных ископаемых; переполнение искусственных водоемов и нерегулируемый выпуск воды из ирригационных каналов, проходящих по горным склонам; повышенная загазованность воздуха отходами промышленных предприятий, губительно действующая на почвенно-растительный покров.

В зависимости от фактора возникновения выделяют несколько классов селей (табл. 1)

Т а б л и ц а 1

Классификация селей на основе факторов возникновения

Класс	Фактор формирования	Особенности распространения и режима
Зонального проявления	Климатический (изменчивость гидрометеорологических элементов)	Распространены повсеместно, носят зональный характер. Сход селей систематический; пути схода относительно постоянны

Регионального проявления	Геологический (активные эндогенные процессы)	Распространены только в областях наибольшей тектонической активности. Сход селей эпизодический; пути схода непостоянны
Антропогенные	Хозяйственная деятельность (нарушение устойчивости горных ландшафтов)	Развиваются в областях наибольшей хозяйственной нагрузки на горный ландшафт. Характерно возникновение новых селевых бассейнов с эпизодическим, реже систематическим сходом селей

По составу переносимого твердого материала принято различать:

грязевые потоки, представляющие собой смесь воды и мелкозема при небольшой концентрации камней (объемный вес потока $1,5...2,0 \text{ т/м}^3$);

грязекаменные потоки, состоящие из воды, мелкозема, гальки, гравия, небольших камней; попадают и крупные камни, но их немного: они то выпадают из потока, то вновь начинают двигаться вместе с ним (объемный вес потока $2,1...2,5 \text{ т/м}^3$); водо-каменные потоки, представляющие собой смесь воды с преимущественно крупными камнями, в том числе валунами и скальными обломками (объемный вес потока $1,1...1,5 \text{ т/м}^3$).

По характеру движения в русле селевые потоки бывают: связными — состоят из воды, глинистых и песчаных частиц; раствор имеет свойства пластичного вещества; поток как бы представляет единое целое и в отличие от водного потока не следует изгибам русла, а разрушает и выпрямляет их или переваливает через препятствие; несвязными (текущими) — движутся с большой скоростью; отмечается постоянное соударение камней,

их обкатывание и истирание; поток следует изгибам русла, подвергая его разрушению в разных местах.

Кроме того, сели классифицируются по объему перенесенной твердой массы или, иначе говоря, по мощности. На этом этапе различают следующие виды селей: мощные — с выносом к подножью гор более 100 тыс. м³ материалов; случаются один раз в 5—10 лет; средней мощности — с выносом 10...100 тыс. м³ материалов; случаются один раз в 2—3 года;

маломощные — с выносом менее 100 тыс. м³ материалов; случаются ежегодно, иногда несколько раз в год.

Селевые потоки разной мощности оказывают различное воздействие на здания и сооружения (табл. 2).

Т а б л и ц а 2

Типы селевых потоков и их воздействие на сооружения

Тип селевого потока	Характер воздействия	Суммарный объем выноса, м ³
Маломощный (I)	Небольшие размывы, частичная забивка отверстий водопропускных сооружений	Менее $1 \cdot 10^4$
Среднемощный (II)	Сильные размывы, полная забивка отверстий водопропускных сооружений, повреждения и снос строений без фундамента	$1 \cdot 10^4 \dots 1 \cdot 10^5$
Мощный (III)	Большая разрушительная сила, снос мостовых ферм, разрушения опор мостов, каменных строений, дорог	$1 \cdot 10^5 \dots 1 \cdot 10^6$

Катастрофический (IV)	Разрушение целых строений, участков дорог вместе с полотном и сооружениями, погребение сооружений под наносами	Более 1 · 10 ⁶
--------------------------	---	------------------------------

Прогнозирование селей

Целью прогнозирования последствий схода селевых потоков является оценка возможного ущерба, выяснение данных о возможных объектах воздействия, т. е. о том, какие населенные пункты, объекты и участки дорог могут быть в опасности. Прогнозирование селевых явлений включает в себя прогнозирование селей как в пространстве, так и во времени, а также прогнозирование значений их основных характеристик.

По заблаговременности прогнозы селеопасности подразделяются на сверхдолгосрочные (до 3 месяцев), долгосрочные (3—4 недели), краткосрочные (1—3 дня), а также оперативные, определяющиеся временем добегания селевой волны до объекта. Наиболее достоверными являются краткосрочные и оперативные прогнозы.

Оценка последствий схода селей

Селевой поток представляет большую опасность из-за значительной скорости продвижения (до 15 м/с) и большой разрушительной силы: его давление на препятствие достигает 12 т/м².

Одним из основных условий возникновения селей на территории России является высокая норма дождевых осадков, которые могут смывать продукты разрушения горных пород и вовлекать их в движущийся поток. Для большей части городов нашей страны реальна угроза регулярного схода маломощных селей и периодически возникающая (один раз в 2—3 года) угроза схода селевых потоков средней мощности. Конус выноса таких селей не затрагивает большей части территории жилой застройки самих городов, однако нельзя исключать и возможность возникновения более мощных селевых потоков.

Основную угрозу они представляют для небольших населенных пунктов, расположенных непосредственно в зоне конуса их выноса.

Поражающее действие селевого потока обусловлено: непосредственным ударным воздействием селевой массы на человека; обтюрацией дыхательных путей жидкой составляющей, приводящей к механической асфиксии и аспирации массы тела; разрушением зданий, сооружений и других объектов, в которых могут находиться люди; разрушением систем жизнеобеспечения.

Основными характеристиками селевого потока, которые определяют выбор и эффективность мероприятий по защите населения, являются время прихода головы селя в данный район и средняя глубина селя в объеме выносов.

При оценке поражающего действия селя необходимо учитывать: прогнозируемое время начала схода селя; время прихода головы селя; продолжительность схода селя; объем селевого потока; плотность селевой массы; скорость продвижения селя; глубину селевого потока; суммарное (эквивалентное) давление селевого потока; линейные размеры сечения селя в различных створах.

Прогнозируемое время начала схода селя определяется на основе краткосрочных и оперативных прогнозов. Краткосрочные прогнозы составляются, как уже отмечалось, на 1 сут по результатам анализа гидрологической и метеорологической обстановки в селеопасном районе. Этого времени достаточно для организации и проведения соответствующих защитных мероприятий.

Время прихода головы селя является расчетным и может быть определено исходя из скорости селевого потока и расстояния от сигнального створа до защищаемого объекта. Это время составляет несколько десятков минут, реже

— несколько часов. Параметр может быть включен в качестве показателя при формировании расчетных вариантов воздействия.

Продолжительность схода селя является расчетным параметром и может быть оценена через объем и максимальный расход прорывного паводка (водной составляющей селевого потока). Продолжительность селей колеблется от нескольких десятков минут до нескольких часов. Большинство зарегистрированных селей имели продолжительность 1...3 ч. Иногда сели могут проходить волнами (по 10...30 мин) с промежутками в несколько десятков минут.

Плотность селевой массы зависит от состава твердой фракции селя. Она составляет не менее 100 кг/м³ воды. При плотности горной породы 2,4...2,6 г/см³ плотность селевого потока составляет 1,07...1,1 г/см³. Это минимальная плотность, она колеблется от 1,2 г/см³ (низковязкие селевые потоки) до 1,9 г/см³ (грязекаменные сели высокой вязкости).

Скорость продвижения селя зависит от характеристик селевого русла, состава селевой массы и глубины потока. Диапазон изменения средней скорости характерных для России селевых потоков лежит в пределах от 2...3 до 7...8 м/с. Максимальная средняя скорость потока редко превышает 14...16 м/с. Максимальная поверхностная скорость потока может превышать среднюю в 1,5...2 раза.

Глубина селевого потока варьируется в следующих пределах: для катастрофического селя она составляет 10 м и более, мощного — 3...5 м, среднего — 2,5...3 м, маломощного — 1,5...2,5 м. Максимальная глубина потока (до разрушения русла) превышает указанные значения в 1,5...2 раза.

Значения основных параметров схода селя представлены в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Характеристика селевых процессов

Основные параметры селя	Диапазон возможных значений
Объем (мощность), м ³	От 1,0 тыс. до 100 млн и более
Максимальный расход потока, м ³ /с	От нескольких десятков до 2000
Скорость движения, м/с	2...10
Продолжительность, ч	1...8
Высота вала головы, м	2...25
Структурный состав (доля твердого материала в объеме потока), %	10...70
Плотность, т/м ³	1,1...2,5
Ширина, м	3...150
Глубина, м	1,5...15
Длина русла	От нескольких десятков метров до нескольких десятков километров
Максимальная сила удара, т/м ²	5...12
Повторяемость	От нескольких раз в год до одного раза в 30—50 лет
Максимальные размеры в поперечнике крупнообломочных включений, м	1...10
Вязкость (для связных потоков), П	От трех до нескольких сотен
Предельная крутизна прекращения движения, град.	2...5
Расход, м ³ /с	30...800
Размер крупных включений, м	3...4
Масса включений, т	200...300

Установлены критические значения параметров жидких сред для оценки последствий их воздействия на людей. При плотности менее $1,1 \text{ г/см}^3$, глубине потока менее 1,5 м и средней скорости менее 2,5 м/с вероятность выживания взрослого человека достаточно высока. Однако параметры реальных селевых потоков превышают эти величины в несколько раз. В результате возможна массовая гибель и тяжелые поражения населения, попавшего в зону прохождения селя. С большой долей вероятности можно предположить, что все население, находящееся на открытой местности в зоне прохождения селя, а также в зданиях, сооружениях и на возвышенностях на уровнях ниже его максимальной глубины, погибнет.

С увеличением глубины селя прямо пропорционально возрастает его статическое давление на объект, при возрастании его скорости возрастает динамическое давление, в прямой зависимости от плотности селевого потока находится суммарное давление на объект. Поэтому целесообразнее не рассматривать каждый отдельный параметр, а выбрать интегральный, учитывающий все перечисленные. В качестве такого параметра предлагается использовать суммарное давление селевого потока (эквивалентное давление на плоскости). Начальным импульсом соударения фронта селя с объектом при таком допущении пренебрегают.

Для оценки последствий воздействия селевого потока на различные объекты можно воспользоваться табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Воздействие селевых потоков на различные объекты

Объект	Степень воздействия в зависимости от суммарного давления селя, кг/см^2			
	Полное разрушение	Сильное повреждение	Среднее повреждение	Слабое повреждение

Деревянные здания	0,3...0,45	0,18...0,3	0,12...0,2	0,09...0,12
Кирпичное малоэтажное бескаркасное здание с перекрытием из железобетонных элементов	0,68...1,0	0,53...0,7	0,3...0,53	0,2...0,3
То же, многоэтажное	0,53...0,68	0,4...0,53	0,23...0,4	0,15...0,23
Здание из сборного железобетона	0,6...0,9	0,45...0,6	0,3...0,45	0,15...0,30
Здание с легким металлическим каркасом или бескаркасной конструкции	0,75...1,05	0,5...0,75	0,3...0,45	0,15...0,30
Здание со стальным и железобетонным каркасом	0,90...1,50	0,75...0,9	0,8...0,75	0,45...0,81
Склад (навесы из железобетонных элементов)	1,50...1,60	0,6...0,75	0,46...0,6	0,30...0,45
Водонапорная башня	0,90...0,98	0,6...0,90	0,3...0,60	0,15...0,30

Для оценки всех перечисленных выше и принятых к рассмотрению показателей с целью выявления граничных значений, приводящих к изменению уровня защиты населения, рассмотрим вначале временные показатели воздействия поражающих факторов селя, так как именно лимит времени в основном определяет возможность реализации эффективного комплекса соответствующих мероприятий.

Для обеспечения безопасности при селевых явлениях при перевозке населения и грузов в железнодорожном транспорте горных и пригорных районах необходимо:

- Машинистов и помощников машинистов тепловозов и электровозов надо четко инструктировать о обеспечении безопасной управлении локомотивами составов в железнодорожные дороги проходящие через Ангренское водохранилище Ангрп -Пап, а также через горные пути Ташгузар – Байсун – Кумкурган и в горные места Галлаарала.
- Провести анализ случаев смывание селевыми потоками железнодорожное полотно в внесенный и осенний периоды года, особенно в горных и пригорных районах Республики.
- Установить специальные приборы определяющие сдвига земли в склонных местах в горных или пригорных районах. Закрепить чувствительные элементы в склонах или холмистых местах или песочных местах, где может произойти селевые явления.
- Подготовить сил гражданской защиты РЖУ региона вместе силами гражданской защиты для быстрого реагирования ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. (при оползнях - чистка путей от грязи, камней, мелких растений и др., а при смывания селей железнодорожного полотна провести восстановительные работы).
- Подготовить все виды техники для выполнения аварийно-восстановительных работ на местах.
- Систематическая проверка дроном железную дорогу в горных и пригорных местах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Географический «АТЛАС» Узбекистана Т. «Картография» 2019 г. Стр. 99-100.
2. Закон Республики Узбекистан «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 17.08.2022 г. № ЗРУ-790
3. Маккамбаев П.А., Разиков Р.С. «Чрезвычайные ситуации и гражданская защита в железнодорожном транспорте» Т. ТашиИТ 2018 г.
4. О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми, селевыми, снеголавинными и оползневными явлениями, и ликвидации их последствий: Постановление Президента Респ. Узбекистан от 19 февраля 2007 г. NoПП-585 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1132317. – Дата доступа: 01.12.2017 й.
5. Ахмедов М.А. Салямова К.Д. “Селевие явление Узбекистана”. Вестник Университета гражданской защиты Белорусии Т2, № 2.2018 г.
6. СП 342.1325800.2017г. «СВОД ПРАВИЛ» защита железнодорожного пути и сооружений от неблагоприятных природных явлений правила проектирования и строительства protection of railway track and structures from the adverse natural phenomena. rules of engineering and construction.
7. Ниязметов С.С. «Методика расчета и проектирования противооползневых сооружений для защиты дорожного земляного полотна» Автореферат диссертационной работы М.2007 г.
8. О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми, селевыми, сне-голавинными и оползневными явлениями, и ликвидации их последствий: Постановление Президента Респ. Узбекистан от 19 февраля 2007 г. NoПП-585 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1132317. – Дата доступа: 01.12.2017 й.

8. Абдазимов Ш.Х., Рамазанов Р.Я. Особенности чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями при возникновении сели и оползневых явлений на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов / Ш.Х. Абдазимов, Р.Я. Рамазанов // . Фан ва технологиялар тараққиёти илмий-техникавий журнал – 2020. – С. 141-145.

9. Абдазимов Ш.Х., Худайбергандов С.К. Влияние селевых потоков на железнодорожный транспорт при перевозке грузов в отраслей народного хозяйства восточных областей Республики / Ш.Х. Абдазимов, С.К. Худайбергандов // . Научно–технический журнал ФерПИ – 2020. – С. 46-52.

10. Абдазимов Ш.Х. Сел оқимларини темир йўлга ва ҳалқ хўжалиги иншоотларига таъсирдан химоя қилиш чора-тадбирлари / Ш.Х. Абдазимов // Фарғона политехника институти илмий-техника журнали – 2020. – 97-101 б.

11. Абдазимов Ш. Х. Ўзбекистон Республикасида сел ва кўчкинларни темир йул инфратузилмалар объектларига таъсир таҳлили / Ш.Х. Абдазимов // – Меъморчилик ва қурилиш муаммолари – 2020.– 64-67 б.

12. Абдазимов Ш. Х. Механизм оползневого процесса, возникающие в горных районах республики Узбекистан, вызывающий опасность железнодорожному транспорту / Ш. Х. Абдазимов // Проблемы архитектуры и строительства (научно-технический журнал) – 2020. С. 41-44.

13. Программа предупреждения селей и паводков в Узбекистане [Электронный ресурс].–Режим доступа: <http://uzdaily.uz/articles-id-18974.htm>. –Дата доступа: 01.07.2017 г.

14. Учебное пособие по проблемам ГЗ в Республике Узбекистан. Под редакцией Т.Б. Туйчиева, А.К. Нурходжаева, В.Ф. Гурьянова. Институт ГЗ. Ташкент 2002 г.

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

IF (Impact Factor) 12.87

ISSN-L 5547-7437

E-ISSN 5547-7437

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**

<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 17 Issue: 17 September-2025